

REMINISCENCIAS

Boletín Informativo del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

Año 2, Número 2 (Enero-junio, 2025).

Aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de Maturín "Antonio Lira Alcalá", mediante la Resolución Nro.: **C.D.O. 2024/10/138**, de fecha 15 de octubre de 2024.

Depósito legal:

Digital: **MO2025000020**

Impreso: **MO2025000021**

REMINISCENCIAS

Es un órgano de difusión interna de las actividades y de productos de investigación desarrollados por el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y por los estudiantes de pregrado de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés, el cual constituye un espacio de reflexión, promoción y discusión sobre los temas que ocupan el interés en las unidades curriculares y prácticas cotidianas de interacción lingüística, que ofrece las secciones: editorial, práctica lingüística, reseñas y creación literaria, pudiendo ampliar las mismas en razón del progreso que vaya teniendo a lo largo de su trayectoria. De igual manera, el precitado boletín se edita y publica en formato (PDF y versión compacta para redes sociales), con una periodicidad semestral (enero-junio y julio-diciembre).

CONSEJO EDITORIAL

José Cova-Gaspar

Fundador
(Director-Editor)

Elizabeth Zapata

(Jefa del Departamento de Lingüística UPEL-IPM)

Oraima Franco

Adrián Chaurán

(Asistente de Dirección y Edición)

CENTRO DE ESTUDIOS TEXTUALES (CETEX)

José Cova-Gaspar

(Coordinador)

Elizabeth Zapata

Maigualida Fuentes

María Esther Noriega

Oraima Franco

María Correa

Nerba Millán

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

Raúl López Sayago

Rector

Doris Pérez

Vicerrectora de Docencia

Moraima Estévez

Vicerrectora de Investigación y Postgrado

María Teresa Centeno

Vicerrectora de Extensión

Nilva Liuval Moreno

Secretaria

Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”

Robin Ascanio

Director-Decano (E)

Yamiles Salazar

Subdirectora de Docencia (E)

José Acuña Evans

Subdirector de Investigación y Postgrado

Raúl López

Subdirector de Extensión (E)

Hernán Ferrer

Secretario

Sumario

Pp.

Editorial	8
Reportajes	
Investigadores del CETEX participan en las XI Olimpíadas de Deletreo Español-Inglés del estado Monagas.....	11
CETEX participa en jornada lúdica sobre lectura y escritura en centro de educativo de Maturín.....	12
Celebrado Compartir de Experiencias de Investigación sobre Adquisición y Desarrollo Lingüístico en Educación Especial.....	14
Creación Literaria	
<i>El desconocido</i>	16
Rolando Rojas	
<i>Aquí y allá</i>	17
Enlusmar Urbina	
<i>Compañía</i>	20
Fernando Rojas	
Práctica Lingüística	
<i>Análisis del desarrollo lingüístico de infante de 9 años de edad</i>	23
María Berroterán Tatiana Duerto María Granados Célica Molina Raiza Moreno	
Ensayo	
<i>Una breve idea del amor</i>	29
Adrián Chaurán	

Nuestros colaboradores.....	33
Créditos editoriales.....	34
Normas para los autores.....	35
Líneas de investigación del CETEX.....	36
Contacto con Reminiscencias.....	38

Editorial

Reminiscencias consigue plasmar el acontecer investigativo del Centro de Estudios Textuales y de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés a través de su primer número del año 2025, irrumpiendo en la escena académica del Instituto Pedagógico de Maturín con una propuesta de vanguardia que procura ser el espacio de intercambio entre quienes hacen del lenguaje y de sus intersticios el motivo de su reflexión y acción, lo cual nos anima a continuar con los brazos abiertos para recibir las diversas posturas del pensamiento en torno a los hechos verbales y literarios que se cuecen en los actores inmersos en lecturas, análisis y creaciones.

Para ello, en la portada que sirve de telón de fondo a esta edición disponemos la obra *La noche estrellada* de Vicent Van Gogh (1889), que es un recordatorio de la necesidad de reconocer la oscuridad que provee lo nocturno, pero también de la luminosidad que la atraviesa, pues no con pocas dificultades logísticas y operativas seguimos apostando a crear y mantener espacios académicos que posibiliten la exposición, el intercambio y la discusión en torno a temas lingüísticos y literarios que día a día ocupan nuestra atención y afectan la convivencia, pues la comunicación en esta época no es sólo un proceso de interacción mediado por la lengua, sino por todo un conjunto de signos, actitudes, lógicas y modalidades que nos invitan a re-elaborar los sentidos del verbo y a transitar nuevos ecosistemas para entendernos.

Empezamos con nuestra sección de **Reportajes** pasando revista por el acontecer de las actividades del Centro de Estudios Textuales, entre cuyos actos se encuentra la realización del primer *Compartir de Experiencias de Investigación sobre Adquisición y Desarrollo Lingüístico en Educación Especial*, una actividad en la que estudiantes de dicha especialidad mostraron sus experiencias en estudios de caso en torno al progreso lingüístico en su área de formación. También recogemos en estas páginas la participación de investigadores del CETEX en las *XI Olimpíadas de Deletreo del estado Monagas*, evento en el que los expertos de nuestro centro fueron jurados en la modalidad de español y premiaron a los ganadores ofreciéndoles un taller de redacción académica.

Igualmente, recogemos en esta edición la celebración de un compartir académico-formativo en un centro educativo de la ciudad capital del estado, en el que algunos de nuestros investigadores realizaron una jornada lúdica sobre lectura y escritura, en la que además participaron estudiantes de la maestría en Lingüística.

En el acápite de ***Práctica Lingüística*** cuatro estudiantes de la especialidad de Educación Especial nos visitan con un ejercicio de investigación en torno a los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje, en el que dan cuenta de los progresos de una infante no escolarizada, haciendo una descripción detallada de los estadios y áreas de su evolución, mediante un estudio de caso enmarcado en las actividades de la unidad curricular Lenguaje y Pensamiento.

Continuamos haciendo espacio en esta galería de momentos para presentar la sección de ***Creación Literaria***, donde nos acompañan Fernando Contreras y Enlusmar Urbina con sus poemas llenos de razones humanas para el movimiento y la trascendencia como la migración y el amor, con los cuales invitan a los lectores a explorar caminos interiores para conectar con lo externo, más allá de las geografías y las emociones. También en esta sección nos acompaña Rolando Rojas con una composición narrativa que ahonda en el misterio de acciones, ficciones y tramas tras los muros de lugares (casi) sagrados.

Finalmente, la sección que cierra esta edición es la de ***Ensayo***, donde Adrián Chaurán nos comparte sus impresiones sobre el amor y sus alrededores, en una prosa fresca y sincera que cuenta por sí misma los bemoles de los tránsitos amorosos de estos lustros.

Queda, entonces, servida la mesa y ustedes cordialmente invitados a este destino tan nuestro como suyo, con un sendero de puertas abiertas para escuchar y leer las propuestas necesarias para el proseguir de este viaje,

M.Sc. José Cova-Gaspar

Director-Editor
Coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

Reportajes

Investigadores del CETEX participan en las XI Olimpiadas de Deletreo Español-Inglés del estado Monagas

Dos destacados investigadores del Centro de Estudios Textuales (CETEX) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín, fueron partícipes de las XI Olimpiadas Intercolegiales de Deletreo Español e Inglés, donde tuvieron ocasión de ser jurados de la competencia.

Se trata de la doctora Elizabeth Zapata, jefa del Departamento de Lingüística y el magíster José Cova-Gaspar, coordinador del CETEX, de esta casa de estudios, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar a cada uno de los estudiantes que demostraron su destreza y dominio en cada una de las competencias establecidas.

La actividad académica organizada por el Liceo Luis Padrino y que contó con la participación de más de 15 liceos de Maturín, se llevó a cabo en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo Socialista del estado Monagas. En esta oportunidad, la edición fue coordinada por la profesora Dinora Chipía, con el patrocinio del instituto de idiomas Michigan Languages Center. Luego de una ardua evaluación, resultaron electos como ganadores, en la modalidad español: 1^{er}. lugar (Liceo Miguel José Sanz), 2^{do}. lugar (Centro Educativo Las Américas) y 3^{er}. lugar (Liceo Luis Padrino); mientras que en la modalidad inglés resultó favorecido en el 1^{er}. lugar, el Centro Educativo Las Américas y el Liceo Francisco Isnardi, 2^{do}. lugar.

José Cova-Gaspar y Elizabeth Zapata en su participación en las olimpiadas

CETEX participa en jornada lúdica sobre lectura y escritura en centro de educativo de Maturín

A propósito de las actividades inherentes al programa de maestría en Lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín, específicamente en la asignatura Neurolingüística, dirigida por la profesora Maigualida Fuentes, se realizó -en el mes de mayo- en un centro educativo de la ciudad capital una jornada lúdica sobre lectura y escritura que contó además con la participación de la profesora María Correa, investigadora del CETEX y del profesor José Cova-Gaspar, Coordinador de la instancia, quienes acompañaron el evento y compartieron sus experiencias en torno a la lectura y escritura en los diversos niveles del Sistema Educativo venezolano, reconociendo que los juegos y actividades promueven el amor por la lectura y el aprendizaje colaborativo, enfatizando el valor de prácticas pedagógicas sensibles para la generar aprendizajes significativos.

La cita que también tributó al proyecto socio-comunitario del colegio, incluyó lectura animada de cuentos para niños, actividades lúdicas y otras dinámicas de interacción lingüística enfocadas en la lectura y escritura para los estudiantes. Igualmente, la profesora María Correa impartió una charla dirigida a las docentes de este nivel educativo enfocada en las estrategias didácticas y sus impactos en el desarrollo de las habilidades de cognitivo-lingüísticas de los niños.

Las investigadoras María Correa y Maigualida Fuentes posan junto a estudiantes de la maestría en Lingüística en el evento

Los profesores Rolando Rojas y Yenny Díaz -maestranes en Lingüística- posan junto a los estudiantes del colegio visitado

Los profesores María Correa y José Cova-Gaspar se retratan junto a los docentes y estudiantes durante las actividades

Celebrado Compartir de Experiencias de Investigación sobre Adquisición y Desarrollo Lingüístico en Educación Especial

En el marco de las actividades de cierre de la unidad curricular "Lenguaje y Pensamiento" regentada por el profesor y lingüista José Cova-Gaspar en la especialidad de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad que se imparte en el Instituto Pedagógico de Maturín en el período académico 2025-I, se celebró la mañana de este lunes -30 de junio-, en la sede de Pregrado, un diálogo académico ameno en el que los estudiantes mostraron los avances de sus estudios de caso sobre los procesos de adquisición, desarrollo y estimulación lingüística en el ámbito de la Educación Especial, los cuales están siendo dirigidos por el profesor que administra el curso y se insertan en las líneas de investigación del Centro de Estudios Textuales (CETEX).

La cita fue propicia para el intercambio de hallazgos e interpretaciones de los estudiantes en cuanto a los fenómenos fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos determinados en sus pesquisas, consolidando su formación en correspondencia con políticas de articulación de las áreas curriculares y formativas de la universidad.

En la gráfica, el profesor José Cova-Gaspar celebra la presentación de los estudios de caso de sus estudiantes

Estudiantes presentan sus experiencias de investigación

CREACIÓN LITERARIA

El desconocido

Por: **Rolando Rojas**

De verdad creí que lo podía evitar. ¡Es que yo te lo había prometido! Quién sabe en dónde estarás ahora. Hoy volví a soñar contigo y con las cortinas verdes. El aire de esta tarde de mayo me recuerda por qué ya no estás aquí.

Corría el año 2018. La crisis del país y la enfermedad de la madre superiora tenían en jaque al instituto. La orden quería vender el edificio, reubicarnos a todos, porque las cuentas no daban; pero ustedes no querían irse. La madre Bertha iba a ser mandada al retiro, y tú, a Colombia, o a España, lejos de aquí. Nosotros tampoco queríamos irnos: habíamos crecido allí, juntos, no queríamos separarnos ni estar más lejos de nuestras familias.

Todo empeoró cuando llegó aquel chico. Era el único del instituto que no venía de alguno de los barrios cercanos. No hablaba como nosotros ni se sabía nuestros juegos. Empezaron a ocurrir accidentes que nunca se habían visto, como cuando los congeladores amanecieron desenchufados y se perdió toda la carne que debía durar un mes.

Lo insostenible de la situación hizo deteriorar más la salud de la madre superiora. Entonces te prometí que lo iba a detener. Iba a atraparlo con las manos en la masa y haría que expulsaran a ese chico. Fue allí cuando empecé a hacer guardias por las noches. Seguro recuerdas cuando el profesor Emerson te contaba que me estaba quedando dormido en clase. “Vigílelo por la noche, hermana, que no debe estar durmiendo”, te decía.

Todavía así, no lo pude evitar. No vi cuándo aflojó el soporte de las cortinas, arrojándome con ellas aprovechando que me había quedado dormido. Solo oí los gritos de la madre superiora, tirada en el suelo después de tropezar conmigo. Se llevaba la mano al pecho y tú llorabas horrorizada. De verdad creí que lo podía evitar.

Aquí y Allá

Por: Enlusmar Urbina

Un entramado de países me conforma

no sé dónde situar
los hitos limítrofes
entre mis epitelios.

¿A qué ámbito pertenezco?

Esta tierra
a veces se asemeja
a las demás
y yo soy una mujer
como cualquier otra
con menstruaciones
y orgullos.

Un entramado de ciudades me construye

no sé cómo recorrer
los intersticios culturales
que me restringen
porque una mujer aquí
y allá
puede ser la misma voz
o el mismo llanto
la madre, la hija, la pareja, la hermana
la que goza
la que sufre.

Un entramado de dialectos me describe
no sé donde congregan
los inventarios léxicos
que me emancipan
porque una mujer aquí
y allá.

-una muchacha, una mina, una chama, una huambrilla
une femme, una donna,
a woman, uma menina-
puede ser el pasado y el futuro
el prólogo y el colofón.

Compañía

Por: **Fernando Contreras**

Si todo me faltara, que no sea tu compañía,
sostener tus manos, el abrigo de mi piel ante la neblina glacial de calles
desoladas.

Que la dulzura melódica recitada por tus labios sea mi refugio,
pero el nacimiento de tu silencio iracundo jamás anhele ser frialdad eterna.
Rejuvenecedor es el río celestial que surge cuando el sol despierta,
al abrir mis ojos y percibirme reflejado en tu mirada,
¡Qué radiante dama estaría tentándome en la alcoba de tu iris!
el primor en tus pupilas reintegra mi cordura, y en el azar de la vida, engendra mis
delirios.

Hermosas se transforman las tinieblas enlazadas con el irradiar cósmico,
mientras nuestras almas están envueltas, dispuestas al destino inadvertido frente
a la incertidumbre de un día imprevisto.

Y si en un amanecer tu alma escoge el sendero perdido ante el temor de las
penumbras, no abandonaría la certeza, ni tampoco la suerte, aunque el alma me
cueste, caminaré por valles nocturnos hasta volver a encontrarte, y en mis brazos
protegerte.

Compañera, eres el mapa, la brújula que salva mi camino, presiento que quizás
seas un sentir implacable, o aquella nota que da sentido a mis acordes.

A donde nuestros espíritus aventureros caminen,
cada hora perdura entre amoríos y querer,es,
nacientes de una desgracia no muy lejana.

Nuestros miedos marchan hacia el tren del olvido,
y el corazón centellea al latir.

Ya no tendría nada más que explicarte:
tu sonrisa declara mil detalles, es tan cautelosa que desenmascara mis verdades,
expresa semejanzas a las suaves corrientes del viento
rozando gentilmente nubes, pastos y trigales,
generando alegrías en cada momento.

En ella encarnas:
la devoción viviente de mi sosiego,
el brillo que desvanece mis sombras,
las frases dialogadas entre tantos anhelos,
y el amor indudable,
ansioso por querer entregarse.

Práctica Lingüística

Análisis del desarrollo lingüístico de infante de 9 años de edad*

Por:
María Berroterán
Tatiana Duerto
María Granados
Célica Molina
Raiza Moreno

Resumen

La etapa de desarrollo de la primera infancia es determinante en la evolución de los seres humanos, pues allí se dan las condiciones para un adecuado desenvolvimiento en los diversos planos de la vida, desde la socialización hasta la comunicación y la verbalización. En ese sentido, el presente estudio partió del objetivo central de analizar las adquisiciones lingüísticas de un infante de 9 años de edad, valorando el grado de progreso en los planos fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico. Metodológicamente, la concepción paradigmática que rige el ejercicio es de corte cualitativo y su tipología se inscribe en un estudio de caso; las técnicas de recolección de información se basaron en la observación directa y la entrevista semi-estructurada, empleándose como instrumentos una pauta de observación y una guía de entrevista. Los resultados preliminares indican un proceso de adquisición verbal tardío, que amerita de una intervención multidisciplinaria que posibilite la adaptación del sujeto a las dinámicas socio-lingüísticas propias de su contexto.

Descriptor: Adquisiciones lingüísticas, intervención multidisciplinaria y primera infancia.

*Este ejercicio de investigación se enmarca en las actividades desarrolladas en la unidad curricular Lenguaje y Pensamiento de la especialidad de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad y forma parte de un trabajo conjunto que analiza y compara el progreso lingüístico de infantes escolarizados y no escolarizados. Está bajo la dirección del profesor José Cova-Gaspar-

CONTEXTUALIZACIÓN

El lenguaje es una de las capacidades más impresionantes que posee el ser humano. Su desarrollo está intrínsecamente ligado a factores cognitivos, emocionales y sociales. En la infancia, se adquieren progresivamente los elementos que permiten expresar acciones y pensamientos, desde sonidos y palabras hasta frases y oraciones complejas. Se ha observado que los niños que crecen en un entorno con estimulación lingüística por parte de sus padres o cuidadores aprenden a hablar con mayor facilidad. De esta forma, la familia cumple una función determinante en el ritmo y la calidad del desarrollo del lenguaje.

El presente estudio se centra en el caso de Bárbara (nombre adjudicado, en protección de la confidencialidad de la infante, conforme con la suscripción de un acuerdo de confidencialidad por parte de su representante), una niña de 9 años que, tras cursar segundo grado, fue retirada del sistema educativo formal. Actualmente, recibe educación no convencional debido a notables dificultades en la concentración, la escritura y la retención de información. El objetivo de este informe es analizar sus competencias lingüísticas actuales en oralidad, lectura y escritura, y proponer un plan de intervención que combine estrategias de estimulación cognitiva y refuerzo educativo para facilitar su aprendizaje.

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Este estudio parte de una investigación compartida por un grupo de estudiantes de la unidad curricular Lenguaje y Pensamiento de la especialidad de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad, por lo que la evidencia presentada en este papel de trabajo representa un acápite de la investigación central, cuya orientación es más amplia y pormenorizada.

De igual manera, se destaca que la concepción paradigmática que rige la investigación es de corte cualitativo y su tipología se inscribe en un estudio de caso, analizando el progreso lingüístico de un sujeto de 9 años de edad, tomando en cuenta ciertos criterios de elegibilidad como: que fuera un infante de entre y 12 años; que no estuviera escolarizado y que manifestase cierto grado de verbalización que permitiera la interacción.

Las técnicas de recolección de información se basaron en la observación directa y la entrevista semi-estructurada, empleándose como instrumentos una pauta de observación y una guía de entrevista. En ese marco, la información se recopiló a través de una sesión de trabajo dirigida, grabada en audio para su posterior transcripción ortográfica y análisis correspondiente. La actividad consistió

en un dictado guiado de frases cortas, como "usa mi baño" y "mi niño come piña". La interacción fue conducida por un educador/profesor (identificado como A) con la niña, Bárbara (identificada como B).

Durante la sesión, el educador proporcionó apoyo constante, repitiendo sonidos, guiando la escritura de las letras y utilizando refuerzos verbales para mantener la concentración de la niña.

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL CORPUS LINGÜÍSTICO

El análisis se enfoca en las competencias y dificultades observadas durante la actividad, organizadas por áreas de evaluación: oralidad, lectura y escritura.

1. Evaluación de la Oralidad

La oralidad se evaluó a través de la interacción directa durante la tarea. Se observan retos en los siguientes niveles:

Nivel Cognitivo:

- Atención y concentración: La niña se distrae con facilidad ("Mi mano está... ¿Ve?"), lo que requiere que el educador la reoriente constantemente ("¿Te quedas tranquila?").
- Memoria de trabajo: Presenta problemas para retener información a corto plazo, como las instrucciones o la secuencia de sonidos en una palabra, necesitando repetición constante por parte del educador.

Nivel Fonológico:

Aunque el enfoque era la escritura, su habla refleja la necesidad de apoyo para la producción de sonidos. El educador debe repetir continuamente sílabas ("ña ña ña ña ña") para que ella las procese y posteriormente las escriba.

Nivel Morfo-sintáctico:

- Construcción de frases: No produce oraciones de forma espontánea; su producción verbal se limita a respuestas cortas y a la repetición de los estímulos del educador.
- Evocación de palabras: Ante la pregunta "¿Cuál es mi?", ella responde "Mami, mi momu", asociando el pronombre con un referente familiar inmediata en lugar de la palabra abstracta, lo que demuestra una dificultad en la conceptualización.

3. Evaluación de la Lectura y Escritura

La actividad de dictado guiado reveló dificultades significativas en los procesos fundamentales de la lectura y escritura, a cuyos efectos se presentan y explican los hallazgos siguientes:

Nivel Fonológico (Conciencia Fonológica y Correspondencia Fonema-Grafema):

- Confusión de grafemas: Muestra dificultad para diferenciar letras con formas o sonidos similares. Por ejemplo, confunde la "b" de "Bárbara" con la "v" de "Valentina".
- Necesidad de apoyo fonético constante: El entrevistador debe segmentar las palabras y repetir los sonidos de las sílabas para que la niña pueda transcribirlas

(Ej.: "Come piña. ¿Pi? ¿Ya ves? ¿Pi?"). Esto indica una débil conciencia fonológica.

Nivel Léxico-semántico:

- Segmentación silábica: Requiere ayuda externa para construir las sílabas y unir las en palabras, lo que evidencia una dificultad en una etapa inicial del proceso de alfabetización.
léxico: Aunque las palabras usadas en el dictado son básicas ("usa", "niño", "piña", "baño"), la niña presenta dificultades para evocarlas y escribirlas sin ayuda.
- Comprensión y uso de elementos gramaticales: La escritura de pronombres posesivos como "mi" requiere una guía explícita y una asociación concreta ("Baño, porque tienes que usar el baño"), lo que demuestra una dificultad en la comprensión de elementos abstractos.

Nivel Sintáctico:

- Estructura de la frase: La sesión se centró en la construcción de oraciones simples (Sujeto-Verbo-Complemento). La niña no logra ensamblar la frase de manera autónoma, necesitando que el proceso se divida palabra por palabra.

Después de los cuatro años, un niño ya domina los aspectos coloquiales de su lengua; la dificultad de Bárbara para estructurar frases simples de forma independiente es un indicador clave de su desfase.

- Uso de nexos: No se observa el uso espontáneo de conjunciones u otros nexos, lo cual es esperable dada su etapa de desarrollo lingüístico.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y PLAN DE INTERVENCIÓN SUGERIDO

El análisis lingüístico revela que Bárbara presenta un desafío significativo en el desarrollo de la lectura y la escritura, asociado a dificultades en la conciencia fonológica, la memoria de trabajo y la atención. Su nivel de competencia se encuentra en una fase inicial que requiere un abordaje estructurado. El desarrollo del lenguaje es un factor determinante para la formación integral del niño en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Un niño que habla, se comunica y se expresa es un niño feliz capaz de interactuar con otros, expresar sentimientos y compartir sus vivencias.

Para potenciar su desarrollo, se recomienda implementar el siguiente plan de intervención:

- 1. Evaluación Multidisciplinaria:** Es fundamental una evaluación integral para establecer un plan educativo adaptado a sus necesidades. Se recomienda la intervención de:
 - **Terapeutas del lenguaje:** Para fortalecer su desarrollo fono-articulatorio, la conciencia fonológica y demás afecciones del habla.
 - **Terapeutas ocupacionales:** Para mejorar habilidades motoras finas que faciliten la escritura.
 - **Psicopedagogos:** Para diseñar métodos de enseñanza personalizados y estrategias cognitivas.
 - **Psicólogos:** Para trabajar en la regulación emocional y el manejo de la atención.
- 2. Estrategias centradas en la potenciación del aprendizaje:**
 - **Rutinas de enseñanza estructurada:** Dividir el aprendizaje en bloques cortos, utilizar horarios visuales y emplear pictogramas para reforzar la asociación palabra-imagen.
 - **Métodos para mejorar la concentración:** Incorporar juegos interactivos (sonidos, rimas, canciones), técnicas de relajación y refuerzos positivos para motivar el aprendizaje.
 - **Estrategias de escritura:** Utilizar trazos guiados, dictados pausados con apoyo visual y actividades de repetición creativa para mejorar la retención.

3. Estrategias centradas en la interacción en el hogar:

- Forma (Fonología y Morfología): Realizar juegos con sonidos y rimas.
- Trabajar con estructuras gramaticales básicas usando imágenes de apoyo.
- Contenido (Semántica y Sintaxis): Ampliar su vocabulario mediante la clasificación de objetos. Construir frases sencillas con apoyo visual y verbal, respetando el orden lógico.
- Uso (Pragmática): Fomentar la interacción en contextos lúdicos y seguros, utilizando gestos y apoyos visuales para facilitar la comunicación.

Ensayo

Una breve idea del amor

Por: **Adrián Chaurán**

«En el principio era el verbo»,
quería decir también que era el amor,
la luz de la vida, el futuro realizándose.
María Zambrano.¹

Las confesiones de amor en el teatro son -o deberían ser- privadas, no muy lejos de las miradas furtivas o de breves confidencias detrás del público y sin el uso de las máscaras. Pero sí, desdichadamente se reconoce el haber amado en el teatro de la vida, y sentir al amor como un fulgor en la propia piel y en una piel ajena, con la forma de una mujer o de un hombre hecho o hecha de la existencia misma, como apuntó con sinceridad Pavese², siendo, inclusive, el aire que se respira. En mi caso me puedo ver en el umbral de la entrega, forjado con la intensidad del miedo y con el odio de saberme indefenso, desnudo, desarmado, de carne y hombre, de pasado, velador de una amargura ingenua que pugna por ser yo o ser algo más en mí. El amor tiene mirada de muerte.

Se ha comentado todo lo referido a las noches, el sudor latiendo lentamente como un segundo corazón, la agonía y la espera de ver al amor, en la agonía y la espera de perderlo: tan próximo y tan prometido por las mismas circunstancias que nos unen a él. No sé cuánto dura el amor o si en la humana discordia se puede confundir o equivocar con un capricho, en cualquier caso, es válido convencerse que se ha equivocado uno y no lo amado. Pero a falta de una respuesta que sea propia y legítima, nacen las preguntas: ¿Qué es el amor y por qué las palabras jamás bastan para aprehenderlo? ¿Por qué siento que posee un nombre y un cuerpo humano? ¿Por qué a mi ser el amor se presenta con una

¹ María Zambrano, *Dos fragmentos sobre el amor*, Begar ediciones, Madrid, 1982, pág. 6.

² Cesare Pavese, *El oficio de vivir*, Seix Barral, Barcelona, 2020, pág. 77. “No eres para mí una mujer, eres la misma existencia”.

sonrisa de mujer? No lo puedo apreciar en su intangible pureza sino en su terrible condición humana.

¿El amor, acaso, me esclaviza? Aunque María Zambrano nos dice que el amor otorga libertad a sus “esclavos”; creo que mi libertad es salobre, está contaminada de desconsuelo, de la mentira construida hilo a hilo, hasta perder en las manos a la Verdad. He presentado al enamorado -que a su vez es el amenazado- en los torpes rituales: como en el dedicar poemas, impregnados de mi ansiedad y de mi pobreza, que nacen de la urgencia por decir todo y por decir nada, por entregarlo todo; por ser mi tiempo simplemente compas de su presencia, la presencia del amor en mi ausencia. “*Para mi corazón basta tu pecho / para tu libertad bastan mis alas*” sentenció el poeta, no sé si con certeza. Pero puedo aceptar que sólo en el amor se puede ser libre, y ser el otro; ya lo demás, el cúmulo indescifrable de sentimientos y de opacos placeres: es vanidad de vanidades. Aquí también yace el temor a la eternidad, porque tener el tiempo para todo, haría del amor un fragmento de la nada, una forma de la orgía o del silencio; las virtudes absolutas se niegan, por eso el amor y la eternidad no son correspondidos.

Y pregunto: ¿Qué es el amor? ¿Quién eres, mi amor? Sé lo que es sentir su sed y la postergación de la soledad y de la derrota, ante todo y a pesar de todo, el sentirse indigno. Se puede temer al cálido refugio que ofrece la soledad, el cerrar de puertas y ventanas del alma, como si ello bastará para dejar de ser, como si fuese suficiente decir “silencio” para que, de pronto, exista, ocupándolo todo, como una larga sombra, que me hunde detrás de mis párpados al cerrarlos, como un hechizo bajo el cual “reposaré eternamente y no lamentaré más la ofendida belleza ni el imposible amor”³. Tiendo a pensar en las tres heridas de Miguel Hernández y en su imposibilidad y en su verdad: la de la vida, la del amor y la de la muerte. La primera es obvia, pero las dos últimas son genuinamente correspondidas, porque la muerte alienta al amor, le da alas y cabida en la vida, le da plenitud; no nos morimos de amor, pero por amar sí morimos, como escribió

³ José Antonio Ramos Sucre, *Obra poética*, Eduven, Caracas, 2000, pág. 45.

Raúl Zurita “*todo amor es urgente porque nos vamos a morir*”⁴, sólo en el amor consiste la existencia.

Recuerdo el “*Me duele el corazón, y un sopor doloroso / aturde mi alma*” que escribió John Keats, todo ello es causado por el amor y la soledad, no, me corrijo, todo ello es la soledad. El amor, si puedo decir una idea sobre él, es la magnificencia de saberse vivo y ser correspondido por el otro, el amor es la eternidad reducida a un ser y ser aceptado en su corazón; el amor es el reconocimiento ante la muerte, el despojarse de las lanzas y el entregarse en viva carne por querer; *el amor es el verbo*, es lo triste e increíble de la vida en el margen con que se une a la muerte, lo afirmo con el valor del quien se sabe equivocado. Aunque creo que la poesía lo ha dicho, y tal vez se refleja justamente en un soneto que escribió Cirlot:

XVI⁵

A veces pienso en ti como si fueras
la misma destrucción enajenada,
como si fueras dueña de la nada
y dármela con llamas tú pudieras.
A veces pienso en ti como en las fieras
o como la cabeza que, cortada,
recuerda el brillo azul con que la espada
bruscamente le impuso sus fronteras.
Deshazme en tu color, mi tenebraria;
quémame con tu negro fuego lento
y niega mis raíces, mi existencia.

⁴ Raúl Zurita, *Ensayos reunidos*, Random House, Santiago de Chile, 2023, pág. 181.

⁵ Juan Eduardo Cirlot, *44 sonetos de amor*, Ediciones Península, Barcelona, 1992, pág. 34.

Deshazme en tu fulgor, sacramentaria
y fúndeme en el sol de tu elemento,
rompe mi aparición, rompe mi esencia.

Nuestros colaboradores

Adrián Chaurán: Profesor egresado de la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Es autor del poemario *Ala triste y homicida* (2024) y ganador del IV Concurso Internacional de Poesía J. Bernavil 2023 y obtuvo la máxima distinción en el I Concurso de Publicación del Grupo Editorial Encontrarte (2024).

Célica Molina: Estudiante de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad del Instituto Pedagógico de Maturín.

Enlusmar Urbina: Profesora de Inglés, poeta, actriz y directora de teatro.

Fernando Contreras: Estudiante de profesorado en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Apasionado de las letras que ha tenido acercamientos con la creación lírica para expresar sus sentires sobre las relaciones entre mente, corazón, espíritu y arte como acontecimientos de la vida.

María Berroterán: Estudiante de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad del Instituto Pedagógico de Maturín.

María Granados: Estudiante de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad del Instituto Pedagógico de Maturín.

Raiza Moreno: Estudiante de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad del Instituto Pedagógico de Maturín.

Rolando Rojas: Profesor, Especialidad: Lengua (Española) y Literatura, estudiante de la Maestría en Lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín.

Tatiana Duerto: Estudiante de Educación Especial para Personas en Situación de Discapacidad del Instituto Pedagógico de Maturín.

Créditos Editoriales

El boletín *Reminiscencias*, órgano divulgativo de las actividades y productos de investigación del Centro de Estudios Textuales (CETEX), se publica en formato impreso y digital, recogiendo los alcances de la gestión del Consejo Editorial y del Departamento de Lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, quedando expresamente entendido que su difusión es totalmente gratuita, a cuyos efectos se deberán seguir los protocolos editoriales de rigor en las citaciones correspondientes.

Reminiscencias se reserva todos los derechos de las obras y/o eventos reseñados en sus páginas. Por lo que queda prohibido el uso y/o reproducción total o parcial de los textos en él presentados, ya sea por medios electrónicos, físicos, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin la autorización por escrito del Consejo Editorial.

Normas para los autores

Para Creación Literaria: Se podrán presentar poemas, ensayos y cuentos, cuya extensión no supere las 5 páginas, escritas a una sola cara y a espacio sencillo; siendo el ensayo un texto que deberá atender a las convenciones descritas en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización Técnica, Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2022).

Para Reseñas: En la sección de reseñas se podrán hacer contribuciones que se basen en obras de reciente publicación, cuyo centro de interés sea enseñanza de la lengua, estudios del discurso, crítica literaria, literatura de cualquier género, teoría lingüística, así como sus derivaciones y aplicaciones. El cuerpo de la reseña deberá ceñirse a los siguientes datos bibliográficos: Título de la obra, nombre del autor (es), año de publicación, número de edición, número de páginas y editorial. Lo cual deberá escribirse al centro de la página inicial e inmediatamente el nombre del reseñador.

Para Práctica Lingüística: Aquí deberán proponerse ejercicios o análisis lingüísticos de muestras de habla, escritura o de cualquier otra modalidad enunciativa, ya sean culminados o en proceso de aplicación, siempre orientados por la sistematización rigurosa del corpus objeto de interés. Deberá cumplir al menos con las siguientes secciones: Breve introducción, sustentación teórica, ruta o esbozo metodológico, proposición o análisis de la muestra, enunciación de las conclusiones y referencias bibliográficas. El tratamiento composicional del texto deberá sujetarse a las disposiciones de estilo del Manual UPEL.

Para Ponencias, Conferencias y Ensayos: Deben ser disertaciones de reciente presentación, que aborden temas vinculados con las áreas de lingüística y literatura, ya sean enfocados a la enseñanza o a su discusión o aplicación en un contexto determinado. El texto no deberá exceder de 7 (siete) páginas tamaño carta, escritas a una sola cara, según las convenciones del precitado manual de estilo de la UPEL.

Un poco de historia alrededor del CETEX

El Centro de Estudios Textuales (CETEX) es la más longeva y prolífica entidad de investigación del Instituto Pedagógico de Maturín, fundado en el año 1997 por el destacado lingüista Rudy Mostacero y sus discípulos del Instituto para la época; desde entonces el centro se ha hecho de un nombre en la región oriental del país y a escala nacional e internacional, a través de su órgano de publicación por excelencia, la revista científica *Textura*, en la que han desfilado las plumas de consagrados lingüistas y literatos como Daniel Cassany, Luis Barrera Linares, Francisco Bolet, Godsuno Chela-Flores, Sergio Serrón, entre muchos otros.

El CETEX cuenta con 4 líneas de investigación, que orientan sus pesquisas y sustentan el accionar de sus miembros, las cuales se describen, a continuación:

La lengua como objeto de estudio y aprendizaje

Coordinadora: **Dra. Nerba Millán**

Atiende los problemas de enseñanza de la lengua desde el nivel elemental hasta el nivel superior, particularmente en relación con las dificultades cognitivas derivadas de una pedagogía centrada en la enseñanza del uso. Se interesa por la expresión oral y escrita, por la conversación, la lectura, producción e interpretación de los textos. También de los mecanismos de planificación y ejecución del discurso, así como por sus variedades y modalidades.

Estudios del Discurso

Coordinador: **M.Sc. José Cova-Gaspar**

Esta línea de investigación se interesa por el estudio de la enunciación y las prácticas discursivas en sus diferentes formas y modalidades, es decir, aborda sus categorías, propiedades, dimensiones y características en las diversas interacciones establecidas por los usuarios de la lengua. En tal sentido, asume el discurso como una construcción global donde tienen lugar las subjetividades, ideologías, cosmovisiones, creencias, tradiciones socioculturales e identitarias, según las cuales los sujetos elaboran sentidos capaces de reproducir sus visiones del mundo, las fronteras de sus significados, formas de organización social y los patrones de interacción legitimados.

Estudios del Significado

Coordinadora: **Dra. María Esther Noriega**

Comprende el estudio del significado en diferentes ámbitos y/o contextos sociales en las que se busca dar cuenta de cómo y por qué un determinado fenómeno lingüístico (oral, verbal, visual) adquiere significación en una sociedad y en preciso momento histórico. Con esta perspectiva, la línea de investigación se puede plantear bajo el constructo teórico multidisciplinar, el cual nos permite estudiar los significados que se le atribuyen a las estructuras lingüísticas de una lengua en particular y, los razonamientos posibles sobre las interpretaciones de una expresión lingüística.

Estudios Literarios:

Coordinadora: **Dra. Elizabeth Zapata**

Esta línea de investigación explora, analiza y ahonda sobre la creación estética del lenguaje, mediante la confrontación de sus entramados compositivos, filosóficos, políticos, religiosos y de otras índoles, a objeto de poner de relieve las motivaciones que las originan, así como las relaciones que de ellas se pueden establecer para la comprensión social de una época histórica determinada o su extrapolación al devenir. También aplica modelos analíticos y describe las obras y los movimientos en los cuales se encuadran sus contextos de aparición en la escena pública.

Contacto con Reminiscencias:

Para cualquier información o remisión de contribuciones para su consideración en ediciones futuras, favor dirigir comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico:

cetexupelipm@gmail.com

También puedes seguirnos en nuestra cuenta oficial en Instagram:

@cetex_upel

Este boletín se editó y publicó en formato impreso y digital en la ciudad de Maturín, estado Monagas, Venezuela, en el mes de octubre del año 2025, mediante la gestión editorial del Centro de Estudios Textuales (CETEX), con la autorización de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”.

